

АЭРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СПОР ALTERNARIA ALTERNATA В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД В ГОРОДЕ АНДИЖАНЕ

Хашимова Хуснорабону Содик кизи

докторант кафедры экологии и устойчивого развития
Андижанского государственного университета имени З.М.Бабура,
husnorahasimova@gmail.com Тел.:+998-33-110-90-00. ORCID:0009-
0001-9056-797X

Иброхимова Гулбахорхон Абдулфаттаевна

доцент кафедры экологии и устойчивого развития Андижанского
государственного университета имени З.М.Бабура,
g_ibroximova@mail.ru
ORCID:0009-0001-5491-5296

Шаробиддинов Дилшодбек Азаматжонович

магистрант кафедры экологии и устойчивого развития
Андижанского государственного университета имени З.М.Бабура,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20695387>

ARTICLE INFO

Received: 08th June 2026

Accepted: 10th June 2026

Online: 12th June 2026

KEYWORDS

Alternaria alternata,
аэромикробиологический
мониторинг, споры грибов,
аэроаллергены,
волюметрический метод,
атмосферный воздух,
Андижан, весенний период,
аллергические заболевания

ABSTRACT

В работе представлены результаты аэромикробиологического мониторинга спор Alternaria alternata в атмосферном воздухе города Андижана в весенний период. Анализ выполнен методом волюметрии. Alternaria alternata является широко распространённым грибом, споры которого относятся к значимым аэроаллергенам и могут вызывать респираторные аллергические реакции у чувствительных лиц. Отбор проб проводился регулярно с последующим микроскопическим подсчётом спор и обработкой данных. Полученные данные могут быть использованы для оценки аэробиологической нагрузки и прогнозирования риска аллергических заболеваний..

Введение.

Род *Alternaria*, включая вид *Alternaria alternata*, относится к широко распространённым аскомицетным грибам, обитающим в почве, на растительных остатках и в атмосферном воздухе по всему миру [1]. *Alternaria alternata* является космополитным видом, способным развиваться в различных экологических условиях и встречается как на растениях, так и в воздушной среде, где его споры играют важную роль в аэробологии и аллергологии. История изучения рода *Alternaria* начинается с XIX века, когда немецкий миколог Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck впервые описал представителей данной группы грибов, положив начало систематике рода. Позднее вид *Alternaria alternata* был выделен как самостоятельный таксон, а его морфологические и экологические особенности были уточнены в ходе последующих таксономических исследований и ревизий рода [2]. Основной формой распространения гриба являются конидии (бесполое споры), которые формируются в цепочках на конидиеносцах и легко распространяются воздушными потоками. Споры *Alternaria*

alternata характеризуются тёмной пигментацией, многоклеточным строением с поперечными и продольными перегородками и типичной булавовидной или овально-удлинённой формой [3]. Размеры конидий варьируют, но обычно находятся в диапазоне примерно 20–63 × 9–18 мкм, что зависит от условий среды и субстрата развития. В природных условиях споры формируются в цепочках и могут отделяться при изменении влажности или под воздействием воздушных потоков, что обеспечивает их эффективное распространение в атмосфере.

Наиболее интенсивное спорообразование наблюдается в тёплых и сухих условиях, что объясняет сезонные пики концентрации спор в атмосферном воздухе в весенне-летний период. Благодаря своему широкому распространению и способности вызывать аллергические реакции, *Alternaria alternata* рассматривается как один из наиболее значимых аэроаллергенов окружающей среды [2]. Споры данного гриба способны вызывать аллергический ринит и бронхиальную астму, а у сенсibilизированных лиц — тяжёлые формы астмы. Кроме того, представители рода *Alternaria* могут быть связаны с развитием гиперчувствительного пневмонита, аллергического синусита, кератита, а также кожных и других инфекционных поражений [4].

В связи с высокой аллергенной активностью спор *Alternaria alternata* и их широким распространением в атмосферном воздухе особый интерес представляет изучение сезонной динамики их концентрации в различных регионах. Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых аэробиологии грибов в странах Европы и Северной Америки, данные по распространению спор *Alternaria alternata* в условиях Узбекистана остаются ограниченными. В этой связи проведение аэробиологического мониторинга спор данного гриба в атмосферном воздухе города Андижана позволяет получить сведения об особенностях их сезонного распределения и оценить потенциальное влияние на здоровье населения.

Рисунок 1. Конидии гриба *Alternaria alternata* под световым микроскопом. Автор фотографии — Yulianna.X (2016), лицензия CC BY-SA 4.0.

Рисунок 2. Конидии гриба *Alternaria alternata* под световым микроскопом. Автор фотографии — Хашимова X (2025)

В результате проведённого мониторинга было зарегистрировано 1251 спора *Alternaria alternata*. Подсчёт и идентификация спор осуществлялись с помощью

светового микроскопа *Mekey* при увеличении $\times 100-400$. Анализ проводился на площади, репрезентативной для **1 м³ воздуха в сутки**. Препараты готовили по методу ацетолиза Эрдтмана [5]. После ацетолиза пыльцевые зерна (или споры) окрашивали основным фуксином для улучшения визуализации микроморфологических признаков. Анализ сезонной динамики показал неравномерное распределение спор в течение весны. В марте было выявлено 335 спор, что составило 26,8 % от общего количества зарегистрированных спор. Наибольшая концентрация отмечена в апреле — 661 спора (52,8 %), что свидетельствует о наиболее благоприятных условиях для спорообразования и распространения гриба в этот период. В мае количество зарегистрированных спор снизилось до 255 (20,4 %).

Полученные результаты демонстрируют выраженную сезонную динамику содержания спор *Alternaria alternata* в атмосферном воздухе города Андижана с максимальными значениями в апреле. Установленные особенности распространения спор могут быть использованы при оценке аэробиологической нагрузки на население, прогнозировании риска аллергических заболеваний и дальнейшем изучении грибных аэроаллергенов в регионе.

Список литературы:

1. Abel-Fernández E, Martínez MJ, Galán T, Pineda F. Going over fungal allergy: *Alternaria alternata* and its allergens. *Journal of Fungi*. 2023;9(5):582. doi:10.3390/jof9050582.
2. Kustrzeba-Wójcicka I, Siwak E, Terlecki G, Wolańczyk-Mędrala A, Mędrala W. *Alternaria alternata* and its allergens: a comprehensive review. *Clinical Reviews in Allergy & Immunology*. 2014;47(3):354–365. doi:10.1007/s12016-014-8447-6.
3. Vinogradova SA, Kiselev KV, Suprun AR. An overview of the *Alternaria* genus: ecology, pathogenicity and importance for agriculture and human health. *Journal of Fungi*. 2026;12(1):64. doi:10.3390/jof12010064.
4. Aryal S. *Alternaria alternata* – Habitat, Morphology, Epidemiology, Pathogenesis, Laboratory Diagnosis + Much More. *Microbiology Info*. Updated August 10, 2022. Available from: <https://microbiologyinfo.com/alternaria-alternata/>
5. Erdtman, G. (1952). *Pollen Morphology and Plant Taxonomy*. Stockholm: Almqvist & Wiksell.